

FIZIKA-MATEMATIKA VA TEXNIKA FANLARI
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHYSICAL, MATHEMATICAL AND TECHNICAL SCIENCES

**ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ В
ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ РЕСПУБЛИКИ
КАРАКАЛПАКСТАН (НА ПРИМЕРЕ ООО «BUSTON CLUSTER»)**

И.С.Абдуллаев

доктор экономических наук, декан экономического факультета,
профессор Ургенчского государственного университета.

М.О.Сагиева

базовый докторант, Каракалпакского
государственного университета.

Узбекистан.

Глобализация аграрной экономики потребовала поиска новых направлений эффективности сельскохозяйственного производства. Поэтому в последнее время все шире в научный оборот в региональной экономике входит понятие кластера как особой формы территориальной организации производства в условиях рыночной экономики. В сельском хозяйстве кластеры способствуют значительному увеличению производства продукции, созданию высокой добавленной стоимости и новых рабочих мест, немаловажно повышают доходы и заинтересованность субъектов предпринимательства.

Согласно концепции стратегии развития Республики Узбекистан до 2030 года, в качестве ускоренного развития сельского хозяйства в Республике Узбекистан выступает развитие системы агропромышленных кластеров. [1]

Трактовки термина «кластер» в экономике, его описание и классификация, а также эволюция кластерного подхода получили широкое распространение в работах отечественных и иностранных исследователей. [2]

Одним из первых основоположников кластерной модели считается известный английский экономист Альфред Маршалл. Первые его труды в данном направлении были опубликованы в 1920 году. В своих трудах он установил, что экономическая производительность и результаты фирм зависят от местоположения и близости экономических субъектов. [3]

Под кластерами М.Портер понимает сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компании, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их деятельностью организации (например университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений) в определённых областях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу.[4]

Каждый год в рамках системы размещения культур Правительство Республики Узбекистан устанавливает посевные площади под выращивание хлопка. В 2008 году эти площади составляли 1,4 млн. га. В 2020 году хлопок будет выращиваться на 1,0 млн. га, что на 28 % меньше, чем в 2008 году. Основное сокращение хлопковых площадей произошло в период с 2017 по 2019 год, как результат решения о диверсификации и реформах сельского хозяйства. Сокращение на 400 000 га за 12-летний период является значительным достижением, так как это составило более 10 % общей площади орошаемых земель Узбекистана (от 3,5 до 4,0 млн. га).

Республика Каракалпакстан – это один из самых основных регионов Узбекистана, который занимает первое место по обширности территории.

Развитию социально-экономического состояния региона способствуют обеспеченность региона сельскохозяйственными

ресурсами, трудовым потенциалом, производственной инфраструктурой, дорожными, транспортными и инженерно-

Рисунок 1: Посевные площади под хлопком, тыс. га, 2008-2020 гг.
Источник: Госкомитет статистики Узбекистана.

коммуникационными сетями.

Принятие постановления Президента «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах» от 11 ноября 2020 года придало новый импульс продвижению важнейших отраслей экономики в соответствии с «точками роста» городов и районов.

Программа развития Республики Каракалпакстан призвана способствовать повышению общей производительности и коллективной эффективности малых и средних предприятия, повышению экономического

потенциала региона, занятости и уровня благосостояния населения путём эффективного использования имеющихся возможностей и ресурсов Каракалпакстана.

Всего в Республике Каракалпакстан на 2022 год действуют 12 предприятий хлопково-текстильного кластера. Кластерам прикреплено 86791 га земли, в в которых выращено 251,5 тыс. тонн хлопка-сырца (в среднем 29 т/га).

С 2 697 фермерскими хозяйствами были заключены фьючерсные контракты на закупку 217 643 тонн хлопка-сырца. 33 857 тонн хлопка-сырца выращены на 11 275 га земли, выделенной 11 хлопково-текстильным кластерам.

В 2018 году в Республике Каракалпакстан первым наладил свою деятельность ООО "Бўстон кластер" . За кластером закреплено 10 195 га земельного участка , в том числе за кластером – 2 147 га, за 224 фермерскими хозяйствами – 8 048 га. С момента образования кластера урожайность хлопчатника увеличилась с 18,5 ц/га до 30,5 ц/га (прирост 12 ц/га). На данный момент кластером приобретен хлопкоочистительный завод в Элликкалинском районе, и теперь полностью организована последовательность непрерывной цепочки переработки сырья в кластере. Численность работников в кластере составляют 1200 человек. Имеется 314 сельхозтехники.

В 2020 году кластером выращено 26 712 тонн хлопкового сырья, в 2021 году -25 322 тонн, в 2022 году - 14 356 тонн.

В кластере налажена производственная цепочка от выращивания хлопка-сырца до производства готовой продукции.

Так как с 2020 года Узбекистан прекратил экспортировать хлопок-сырец, Республика начала перерабатывать весь урожай внутри страны, поставляя за рубеж продукцию с высокой добавленной стоимостью — текстиль.

Следовательно, объем экспортированной продукции ООО "Бўстон кластер" в 2020 году составил 4822 тысячи долларов США, в 2021 году по сравнению с прошлым годом объем экспорта вырос на 57,9 % и составил 7 616 тысячи долларов США, в 2022 году объем экспортированной продукции снизился на 32,7 %, что составляет 5 120 тысячи долларов США.

Таким образом, развитие агропромышленных кластеров является мощным инструментом, который стимулирует региональное развитие, увеличение занятости, заработной платы, отчислений в бюджеты различных уровней, повышение устойчивости и конкурентоспособности регионального АПК.[5]

Но при этом развитие агропромышленных кластеров в регионе не достигло таких масштабов, которые способны существенно изменить ситуацию в агропромышленной сфере, где по-прежнему мы можем увидеть разрыв между производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, низкий уровень жизни и высокий уровень безработицы в селской местности.

Несмотря на определенные успехи, существующие проблемы препятствуют росту его инвестиционной привлекательности. Поэтому необходимо усовершенствование эффективных механизмов повышения инвестиционной привлекательности кластерных структур в Республике Каракалпакстан.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан о стратегии «Узбекистан – 2030» от 11.09.2023 г. № УП-158
2. Белоцерковская, Е. М. О сущности экономического понятия «кластер»/ Е. М. Белоцерковская, Н. В. Белоцерковская, О. М. Калиева, М. В. Шептухин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 12 (146). — С. 228-233. — URL: <https://moluch.ru/archive/146/410>
3. Марков Л.С. Экономические кластеры: понятия и характерные черты // Актуальные проблемы социально-экономического развития: взгляд молодых ученых: Сб. науч. тр. / Под ред. В.Е. Селиверстова, В.М. Марковой, Е.С. Гвоздевой. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. – Разд. 1. – С. 104.
4. Портер М. Конкуренция – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.
5. Ямилов Рамиль Могатович Понятие кластера как субъекта рыночных отношений // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2015. № 1. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-klastera-kak-subekta-rynnochnyh-otnosheniy>